

ELEMENTAR FUNKSIYALARNING GRAFIGI MAVZUSINI PYTHON DASTURIDAN FOYDALANIB O'QITISH

Fozilov D. Sh¹, Ibrohimov A².

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU SF dotsenti¹,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti²*

davron_fozilov87@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanining elementar funksiyaning grafiklari mavzusini axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llab o'qitishning afzalliklari bayon qilingan. Python dasturidan foydalanib, elementar funksiyalarning grafiklarini berilgan kesmada tasvirlash ko'rsatib berilgan.

Hozirgi kunda zamonaviy dasturlash tillari juda ham ko'p bo'lib, ulardan foydalanib matematika fanining mavzularini o'qitish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Python dasturlash tilining tkinter kutubxonasidan foydalangan holda funksiyalarning grafiklarini berilgan kesmada chizadigan dastur tuzib olinadi va ushbu dasturdan foydalangan holda funksiyalarning grafiklarini oson interaktiv axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llagan holda chizish mumkin bo'ladi.

Python dasturida tuzilgan dastur interfeysi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

1-rasm.

Funksiyani kiriting:

metkaga elementar funksiya kiritiladi.

Interval boshi a:

metkaga berilgan interval boshi, ya'ni son qiymat kiritiladi.

Interval oxiri b:

metkaga berilgan interval oxiri, ya'ni son qiymat kiritiladi.

knopkasi bosilsa elementar funksiyaning grafigi hosil bo'ladi.

Quyidagi 2- va 3-rasmlarda funksiyalarning grafiklari keltirilgan:

2-rasm.

3-rasm.

Xulosa

Shunday qilib, 2- va 3-rasmlarda $y = \sin x + \cos x$ va $y = -2x^2$ funksiyalarning grafiklari $x \in [-4; 4]$ kesmada chizildi. Funksiyani va berilgan intervalni o'zgartirgan holda funksiyalarning grafiklarini interaktiv holda chizish o'quvchilarda mavzuni mohiyatini tushunishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Воинова М. Г. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т.: "Iqtisod-moliya", 2006.
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi.: Nasaf, 2000.
3. Ro'zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. –115 b. "Universitet", 2013. – S. 9.
4. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003.

5. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktabning 10-11 sinf uchun darslik (Sh. A. Alimov, Yu. M. Kolyagin va boshqalar). -T.: O'qituvchi, 2001, -304 b.
6. Algebra va matematik analiz asoslari. II k. Akademik litseylar uchun qo'llanma (A. Abduxamidov, A. Nasimov va boshqalar). -T.: O'qituvchi, 2001, -462 b.
7. Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami. I k. Akademik litseylar uchun qo'llanma (A. Abduxamidov, A. Nasimov va boshqalar). -T.: Sharq, 2001, -150 b.
8. Axatov A, Nazarov F. Python tilida dasturlash asoslari (I-qism). Samarqand – 2020.